

УДК 314

DOI 10.5281/zenodo.14185096

Научная статья

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ХИЩЕНИЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

PREVENTION OF CRIMES IN THE SPHERE OF EMBEZZLEMENT OF BUDGET FUNDS

ОРЛОВ ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ,

слушатель, майор полиции,

Академия управления МВД России.

ШИШКИН РАДИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,

кандидат юридических наук, доцент,

полковник полиции,

Академия управления МВД России.

ORLOV PAVEL VIKTOROVICH,

listener, police Major,

Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia.

SHISHKIN RADIY VLADIMIROVICH,

Candidate of Law, Associate Professor,

Police Colonel,

Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia.

В статье рассматриваются вопросы, касающиеся предупреждения преступлений в сфере хищений бюджетных средств. Проведен анализ теоретических основ, направленных на выработку дополнительных мер превентивного характера, связанных с предупреждением преступлений (подготовлен проект Федерального закона «О предупреждении преступлений»), в том числе совершаемых в бюджетной сфере. Изучены правовые основы предупреждения преступлений. Определено понятие бюджета, включающее в себя экономическую, юридическую и обеспечительную (распределительную) составляющие. Обозначена проблема систематического проявления преступных элементов в экономическую сферу, в виде разного рода хищений, вследствие чего создается угроза создания недостатка государственного финансирования и последующего формирования негативной атмосферы в обществе.

The article discusses issues related to the prevention of crimes in the field of embezzlement of budget funds. The analysis of the theoretical foundations aimed at developing additional preventive measures related to the prevention of crimes (a draft Federal law "On the prevention of crimes" has been prepared), including those committed in the budgetary sphere. The legal foundations of crime prevention have been studied. The concept of a budget is defined, which includes economic, legal and security (distributive) components. The problem of the systematic manifestation of criminal elements in the economic sphere, in the form of various kinds of embezzlement, is outlined, as a result of which there is a threat of creating a shortage of state funding and the subsequent formation of a negative atmosphere in society.

Ключевые слова: *предупреждение преступлений, хищение бюджетных средств, борьба с преступностью, специализированные субъекты, деятельность, бюджетные средства, преступные*

посягательства, сфера, профилактика правонарушений, борьба с преступностью.

Key words: *crime prevention, embezzlement of budget funds, fight against crime, specialized entities, activities, budget funds, criminal offenses, sphere, crime prevention, fight against crime.*

В современной России прослеживается тенденция к систематическому росту преступлений, совершаемых в бюджетной сфере, то есть бюджетные средства на сегодняшний день остаются одним из самых уязвимых мест для преступных посягательств в виде разного рода хищений.

В связи с этим проблема предупреждения преступлений, в том числе совершаемых в бюджетной сфере, остается наиболее острой в современной России и имеет высокую актуальность, обуславливая необходимость в проведении углубленного исследования, поэтому необходимо раскрыть определение «предупреждение преступлений».

А.Г. Лекарь говорит, что предупреждение преступлений представляет собой деятельность по установлению лиц, обнаруживающих намерение совершить преступление, и склонению их к отказу от его совершения [1].

По мнению Е.О. Алауханова, предупреждение преступности – это стройная многоуровневая система мер государственного и общественного характера, направленных на устранение причин и условий преступности либо их нейтрализацию (ослабление, ограничение) и тем самым способствующих сокращению преступности [2].

В своих трудах Н.В. Щедрин отмечал, что предупреждение преступности – это специфическая разновидность социального управления, целью которого является снижение вероятности преступного поведения, для чего субъект, используя весь комплекс законных мер воздействия, (в том числе принудительных) стимулирует включение объекта в систему общественно полезных отношений и ограничивает его негативные связи [3].

Мы соглашались с высказываниями А.Г. Лекаря и Е.А. Алуханова, которые говорят о выявлении лиц, склонных к совершению преступлений, однако на наш взгляд, Н.В. Щедрин дает более широкое определение предупреждению преступности, так как он рассматривает его как разновидность социального управления, которое оказывает целенаправленное влияние на лиц, склонных к преступному поведению, и последующему извлечению их из оказываемого негативного влияния, способствующего совершению преступлений.

Исходя из вышеприведенных доводов ученых, необходимо сказать, что предупреждение преступлений - это деятельность не только государственных органов и их должностных лиц (общества, общественных деятелей, организаций, граждан и т.д.), но и субъектов (в пределах своей компетенции) предупреждения преступлений (МВД РФ, ФСБ РФ, Прокуратура РФ, СК РФ и др.) и их должностных лиц, которые являются специализированными по своей специфике и своим полномочиям, так как борьба с преступностью является их основной функцией и регулируется правовыми основами, направленными на предупреждение преступлений.

Однако на современном этапе мы видим, что законодатель пошел по пути иного развития, взяв, на наш взгляд, во внимание содержание речей Президента РФ Путина В.В. о профилактике преступлений, которые частично закрепились в Посланиях Федеральному собранию РФ от 03.12.2015 [4] и от 01.12.2016 [5]. «Обращаю внимание Правительства РФ: в работе контрольно-надзорных органов нужно ускорить внедрение подхода, основанного на оценке рисков, которые позволяют существенно снизить число проверок, но повысить их результативность. Добавлю, что надзорные органы должны заниматься не только выявлением нарушений, но и профилактикой не формально, а содержательно, и (это очень важно!) оказывать консультативную помощь предпринимателям, особенно тем, кто только начинает свое дело». Руководствуясь выступлением Президента Российской Федерации, законодатель

учел нормативно-правовой пробел, касающийся профилактики правонарушений, в том числе учел содержание Послания Президента РФ, и принял Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» [6].

Вместе с тем, наряду с «предупреждением преступлений» законодателем предлагается и такое понятие, как «профилактика правонарушений». В Федеральном законе от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» раскрывается терминологическое понимание данного термина «профилактика правонарушений» – совокупность мер социального, правового, организационного, информационного и иного характера, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений, а также на оказание воспитательного воздействия на лиц в целях недопущения совершения правонарушений или антиобщественного поведения». На наш взгляд, понятие «предупреждение преступлений» шире по смыслу, чем понятие «профилактика преступлений»; учитывая законодательное решение о принятии закона о профилактике правонарушений, данный термин находит свое отражение в нормах закона, а термин «предупреждение» законодательно не регулируется. Вместе с тем, наукой «Криминология» установлено, что термин «предупреждение преступлений» по своей структуре и конструкции шире, чем «профилактика», как выше об этом нами сказано, так как данный термин содержится и в «предупреждении». В этой связи криминологи ученые и эксперты, отмечают, что «предупреждение преступлений» поглощает термин «профилактика», поэтому они, исходя из проведенных исследований касающихся предупреждения преступлений, предлагают свои выводы по данному термину «предупреждение», именно преступлений.

Однако законодатель определил предмет термина «профилактика правонарушений» в законе, который регулирует общественные отношения, возникающие в сфере профилактики правонарушений в Российской Федерации, и поставил точку между терминологической неясностью в подходе к пониманию того, что «профилактика» включает в себя «предупреждение преступлений».

Кроме того нами проведен анализ правовой основы предупреждения преступлений, и мы установили, что предупреждение преступлений как термин нормативным правовым регулированием не определяется, однако в Уголовном законе имеется конкретный пример его отражения. Так в статье 2 УК РФ указано, что «задачами УК РФ являются: охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка, общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя РФ от преступных посягательств, а также предупреждение преступлений» [7].

Ранее в Указе Президента РФ от 21.12.2016 № 699 [8] было отражено: «МВД России является федеральным органом государственной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел». Указанное положение о МВД России отражает полномочия, основные задачи, систему МВД России, в том числе охватывает организацию деятельности по предупреждению преступлений.

В приказе МВД России от 17 января 2006 года № 19 «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений», в котором давалось исчерпывающее определение термину «предупреждение преступлений органами внутренних дел», определялась деятельность служб, подразделений и сотрудников органов внутренних дел, осуществляемая в пределах их компетенции, направленная на недопущение преступлений путем выявления, устранения или нейтрализации причин, условий и обстоятельств, способствующих их совершению, оказание профилактического воздействия на лиц с противоправным поведением [9] (*признан утратившим силу*). Также данным приказом были предусмотрены компетенция и полномочия всех служб и подразделений системы МВД, где в пункте 16 закреплялось, что подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции занимались вы-

явлением преступлений экономической и коррупционной направленности, в том числе и связанными с хищением бюджетных средств, в бюджетной сфере РФ.

На современном этапе профилактика правонарушений органами внутренних дел регламентируется приказом МВД России от 24 августа 2023 года № 619 «О некоторых организационных вопросах деятельности органов внутренних дел Российской Федерации по профилактике правонарушений» [10].

Наряду с «профилактикой» и «предупреждением преступлений», необходимо сказать о таких определениях, как «борьба с преступностью» и «противодействие преступности» – данные термины, по мнению разных ученых криминологов, являются тождественными, как и «предупреждение» и «профилактика».

В этой связи необходимо сказать об определении «противодействие преступлениям», так как оно шире, чем «предупреждение» и «профилактика» преступлений. Ученые на разных этапах развития науки криминологии проводили широкое исследование и пришли к выводам, что «противодействие преступлениям» как термин поглощает в себя и «предупреждение», и «профилактику» преступлений. Обратим внимание, что предмет нашего исследования составляет предупреждение преступлений, совершаемых в бюджетной сфере, поэтому, возвращаясь к указанному термину, нам нужно определиться с его значением.

Кутякин С.А. говорит, что противодействие преступности – это взаимная деятельность (взаимодействие) государства, общества и преступности, в рамках которого каждый из противодействующих субъектов применяет специфические методы, обусловленные его социальной природой и целями [11].

По мнению А.Н. Игнатова, противодействие преступности – поливариантное, многоуровневое разнонаправленное систематическое социальное образование, являющееся реакцией самоорганизации общества на объективно существующие и искусственно сконструированные явления и феномены социального бытия [12], кроме того А.Н. Игнатов дал определение противодействия преступности с практической точки зрения, которое представляет собой систему различных видов деятельности и комплексных мероприятий (осуществляемых обществом и государством), направленных на предупреждение, устранение, нейтрализацию, ограничение (ослабление) факторов, детерминирующих преступность, и минимизацию массового, системного, криминального поведения членов общества [13].

Мы согласны с мнением С.А. Кутякина, что противодействие преступности – это деятельность, непосредственно затрагивающая общество и государство по упразднению преступности в целом, однако, на наш взгляд, А.Н. Игнатов дает более расширенное определение рассматриваемому термину, так как действительно противодействие преступности является многоуровневой системой различных видов деятельности ее субъектов и применяемых ими мер, направленных на искоренение преступности и воздействие на индивидов с отклоняющимся (преступным) поведением. Вместе с тем, необходимо сказать, что структура данного термина «противодействие преступности» состоит из предупреждения, профилактики, упреждения, выявления, пресечения, расследования, раскрытия, и т.д.

Кроме того, термин «противодействие преступности» законодательно закреплен, например, в п. 2 ст. 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Это деятельность федеральных органов государственной власти, органов публичной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий:

- а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
- б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений [14].

Однако в пункте «е» статьи 114 Конституции Российской Федерации отражено, что Правительство Российской Федерации уполномочено осуществлять меры по обеспечению законности прав и свобод граждан, охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью (это обширное понятие, которое включает в себя следующие элементы: предупреждение, профилактика, упреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование преступлений и т.д.).

Определение термину «борьба с преступностью» в своих трудах давал В.Е. Эминов, который говорит, что это совокупность мер экономического, политического (в том числе правового), психологического, организационного, технического характера, которые направлены на упразднение (ослабление) факторов, способствующих совершению преступлений, на предупреждение, пресечение, регистрацию, раскрытие (розыск преступников) и расследование преступлений, на осуществление уголовного правосудия, исправление лиц, совершивших преступление, и контроль за их поведением после отбывания наказания, а также на устранение отрицательных последствий преступлений [15].

По мнению С.С. Симоновой, борьба с преступностью – это государственная и общественная деятельность, направленная на устранение (ослабление) криминогенных и создание (усиление) антикриминогенных факторов, детерминирующих преступность; предотвращение преступности; регистрацию, раскрытие и расследование преступлений; розыск преступников; отправление правосудия; исправление лиц, совершивших преступления; устранение последствий от совершения преступлений [16].

Мы соглашаемся с высказываниями В.Е. Эминова и С.С. Симоновой и подчеркиваем из их определений следующее: борьба с преступностью – обширное понятие, охватывающее весь комплекс деятельности соответствующих субъектов, направленных на упразднение преступности как таковой с помощью применения всего спектра криминологических мер, в том числе уголовно-правовых и уголовно-процессуальных.

Вместе с тем, борьба с преступностью нашла свое отражение в Федеральном законе от 09 декабря 1996 года «О борьбе с организованной преступностью» [17], который был направлен на защиту прав и свобод человека и гражданина, юридических лиц, безопасности общества и государства от организованной преступности путем использования правовых мер, в том числе специальных, по предупреждению создания и функционирования организованных преступных формирований, их выявлению, прекращению их преступной деятельности, наказанию организаторов, руководителей и иных участников таких формирований, воспрепятствованию легализации (отмыванию) преступных доходов, а также по восстановлению нарушенных прав и законных интересов физических и юридических лиц, общества и государства.

Однако Письмом Президента Российской Федерации от 22 декабря 1995 года Федеральный закон «О борьбе с организованной преступностью» отменен как недоработанный. Так, в рассматриваемом нормативном правовом акте отсутствовал механизм возмещения пострадавшему лицу причиненного ущерба, а также требование об особой регламентации процессуальной деятельности органов дознания, предварительного следствия и прокуратуры по делам об организованной преступности противоречило принципам уголовно-процессуального законодательства и др. [18].

Из проведенного исследования логично сделать вывод, что понятие «борьба с преступностью» по своему смыслу шире, чем определение «противодействие преступности», так как борьба с преступностью включает в себя предупреждение, профилактику, упреждение, регистрацию, выявление, пресечение, раскрытие и расследование преступлений, розыск преступников, отправление правосудия, исправление лиц, совершивших преступления, устранение

последствий совершения преступлений, возмещение вреда, причиненного преступными действиями, а также устранение причин и условий, способствующих совершению новых преступлений.

Возвращаясь к теме нашего исследования о предупреждении преступлений в сфере хищений бюджетных средств, нам необходимо разграничить определения бюджета и бюджетной сферы Российской Федерации.

Понятие бюджета отражено в ст. 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяется как «форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления», вместе с тем в указанной статье дается определение такому немаловажному термину, как бюджетная система Российской Федерации: это «основанная на экономических отношениях и государственном устройстве Российской Федерации, совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов».

В ст. 10 Бюджетного кодекса Российской Федерации отражена структура бюджетной системы РФ. «К бюджетам бюджетной системы Российской Федерации относятся:

- федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов;
- бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов;
- местные бюджеты, в том числе:
 - бюджеты муниципальных районов, бюджеты муниципальных округов, бюджеты городских округов, бюджеты городских округов с внутригородским делением, бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя;
 - бюджеты городских и сельских поселений, бюджеты внутригородских районов [19].

В своих научных трудах Ю.С. Долганова и Н.А. Истомина, помимо законодательной трактовки, предлагают три подхода к пониманию бюджета:

1) бюджет как экономическая категория: совокупность экономических отношений между государством (местным самоуправлением) и другими субъектами воспроизводства (хозяйствующими субъектами, населением) по поводу перераспределения части стоимости общественного продукта в процессе образования централизованного фонда денежных средств и его использование для удовлетворения наиболее важных на данном этапе развития потребностей общественного воспроизводства;

2) бюджет как финансовый документ: юридически оформленный документ, в котором в количественном выражении представляется процесс получения и распределения государством (местным самоуправлением) денежных ресурсов, необходимых для выполнения его основных функций;

3) бюджет как специальный фонд: фонд денежных средств, формируемый для финансового обеспечения мероприятий, связанных с выполнением задач и функций государства (местного самоуправления) [20].

Соглашаясь с высказываниями Ю.С. Долгановой и Н.А. Истоминой, целесообразно отметить, что, действительно, рассматривать бюджет с одностороннего ракурса было бы некорректно и ошибочно, ввиду его многоаспектного и разнонаправленного предназначения в государстве для всех сфер жизнеобеспечения общества и возникающих в нем общественных отношений. Определенно, понятие бюджета обязано включать в себя указанные учеными-экономистами экономическую, юридическую и обеспечительную (распределительную) составляющие.

В настоящее время бюджетная сфера наиболее подвержена криминальным проявлениям со стороны преступных элементов, ввиду высокого уровня коррупции в органах – распределителях бюджетных средств, увеличения финансирования со стороны государства сфер жизнедеятельности, а также в какой-то мере несовершенства бюджетного законодательства.

Согласно статистическим данным МВД России, размер причиненного материального ущерба от преступлений, совершенных в бюджетной сфере по Российской Федерации, в 2020 году составил 18 702 521 руб., в 2021 году составил 16 526 693 руб., в 2022 году составил 22 722 383 руб., в 2023 году составил 99 712 900 руб., а за 6 месяцев 2024 года составил 77 292 045 руб. [21], – итого за исследуемый период похищено 234 953 488 руб. из государственного бюджета. Проводя анализ количества ежегодно похищаемых бюджетных средств, можно сделать вывод, что бюджетная сфера действительно высоко подвержена преступным проявлениям, как изнутри (хищение в органах-распределителях бюджетных средств), так и извне (со стороны лиц и хозяйствующих субъектов, получающих бюджетные средства).

Кроме того, удельный вес преступлений, совершенных в бюджетной сфере, от числа всех зарегистрированных преступлений экономической направленности по РФ представлен в следующем процентном соотношении: в 2020 году 7,2%; в 2021 году 8%; в 2022 году 8,6%; в 2023 году 9,1%; за 6 месяцев 2024 года 4,3%.

За 2020-2023 годы и 6 месяцев 2024 года количество преступлений, совершаемых в сфере хищений бюджетных средств, непрерывно увеличивается, (рис. 1) в связи с чем потребность в совершенствовании и проработке нормативной базы Российской Федерации, способствующей защите бюджетных средств, также нуждается в пристальном внимании и осуществлении шагов по пути внесения изменений в уже имеющуюся и создания новой нормативно-правовой базы, которая эффективно себя проявит и окажет весомое противодействие преступлениям, совершаемым в бюджетной сфере.

Рис. 1. Преступления, совершенные в бюджетной сфере, по Российской Федерации

Количество зарегистрированных преступлений рассматриваемой категории увеличивается вследствие систематического усиления борьбы с преступностью со стороны правоохранительных органов, в том числе правильной, выверенной и эффективной деятельности орга-

нов внутренних дел по выявлению правонарушений в бюджетной сфере, а также выработке алгоритма, направленного на упреждение (на стадии приготовления или покушения) преступлений рассматриваемой категории.

Подводя итог проведенному исследованию, можно сделать вывод, что бюджет и бюджетная система Российской Федерации играют ключевую роль в государственном устройстве и последующем его становлении, в этой связи формирование и распределение государственных бюджетных средств определяет внутреннюю и внешнюю политику государства, дает толчок его развитию и стимулирует все наиболее важные сферы жизнедеятельности. Однако, как мы видим, в связи с этим возрастает роль органов правоохранительного блока (МВД РФ, ФСБ РФ, Прокуратура РФ, Следственный комитет РФ и др.) Таким образом, необходимо выделить роль предупреждения преступлений для качественного улучшения борьбы с преступностью, в связи с чем, предупреждение преступлений нуждается в нормативном правовом закреплении, что, на наш взгляд, станет существенным в правоприменительной практике и эффективным средством в борьбе с преступностью.

Для этого нами предлагается проект Федерального закона «О предупреждении преступлений», публикуемого в научном журнале: «Право и государство: теория и практика», рецензируемом ВАК.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Лекарь А.Г. Профилактика преступлений. М.: Юридическая литература, 1972. 104 с.
2. Алауханов Е.А. Криминология. СПб.: Юридический центр-Пресс, 2013. 606 с.
3. Щедрин Н.В. Основы общей теории предупреждения преступности. Краснояр. гос. ун-т, 1999. 58 с.
4. Послание президента Российской Федерации Федеральному собранию от 03.12.2015 «Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189898.
5. Послание президента Российской Федерации Федеральному собранию от 01.12.2016 «Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207978.
6. «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_199-976.
7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в редакции от 28.04.2023). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699.
8. «Об утверждении Положения о Министерстве внутренних дел РФ и Типового положения территориальном органе МВД РФ по субъекту РФ» указ Президента РФ от 21.12.2016 № 699. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209309.
9. Приказ МВД РФ от 17.01.2006 № 19 «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений» признан утратившим силу приказом МВД РФ от 24.08.2023 № 619 «О некоторых организационных вопросах деятельности органов внутренних дел Российской Федерации по профилактике правонарушений». URL: <https://ейск.23.мвд.рф/document/56750806>.
10. Приказ МВД РФ 24.08.2023 № 619 «О некоторых организационных вопросах деятельности органов внутренних дел Российской Федерации по профилактике правонарушений». URL: <https://ейск.23.мвд.рф/document/56750806>.
11. Кутякин С.А. Некоторые аспекты современного состояния разработки понятия «противодействие преступности» в юридической науке и законодательной практике // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2009. № 2. С. 40-51.
12. Игнатов А.Н. Стратегия противодействия криминальному насилию в современном обществе // Библиотека криминалиста. 2015. № 6 (23). С. 157-168.
13. Игнатов А.Н. Концептуальные основы, направления и меры противодействия криминаль-

ному насилию / А.Н. Игнатов, К.В. Вишневецкий, А.А. Кашкаров // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2018. № 2 (42). С. 133-141.

14. «О противодействии коррупции» Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. 19.12.2023). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959.

15. Криминология / Под общ. ред. В.Е. Эминова. М., 1997. 368 с.

16. Симонова С.С. Теория и практика профилактики преступлений / Волгоградский институт управления – филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы». Волгоград: Изд-во Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС, 2022. 76 с.

17. «О борьбе с организованной преступностью» Федеральный закон от 09.12.1995 (не вступил в законную силу). URL: <http://council.gov.ru/activity/documents/6187>.

18. Письмо Президента РФ от 22.12.1995 № Пр-1851. URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=231892>.

19. «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 № 145-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702.

20. Бюджетная система Российской Федерации / под. общ. ред. Ю.С. Долгановой, Ю.А. Истоминой. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2019. 356 с.

21. Сведения сервиса ведомственной правовой статистики Главного информационно-аналитического центра МВД России. URL: https://мвд.рф/мвд/structure1/Centri/Glavnij_informacionno_analiticheskij_cen.

© Орлов П.В., Шишкин Р.В., 2024.